

O FAMILIE DE POVESTITORI DIN IURCENI (BASARABIA)

Cercetând de mai mulți ani, basmul în satul Iurceni din județul Lăpușna, odată cu transcrierea basmelor, am urmărit împrejurările sociale și spirituale în care se desvoltă fenomenul literar popular al povestitului. Dela început, am căutat să aflu câte basme sau variante se cunosc în acest sat, câți povestitori are satul astăzi, câți povestitori a avut în trecut, cum se transmit basmele dela o generație la alta, dela un informator la altul, cum circulă basmele din spre alte sate spre Iurceni și cum emigrează de aici spre alte sate, când se povestește mai mult și cum se oglindesc povestitorii în conștiința ascultătorilor.

Cu alte cuvinte, am cercetat basmele « în primul rând pe terenul lor originar și național, unde au dobândit acea formă particulară ce le deosebește de fenomenele analoage la alte popoare învecinate sau îndepărtate, înrudite sau străine », cum spune Hasdeu.

Problema care m'a preocupat, în deosebi, în aceste cercetări, a fost *transmiterea basmelor dela o generație la alta*. Până acum am constatat, în general, următoarele: Tinerii învață basmele dela bătrâni. Vârsta care poate fi socotită ca o perioadă de școlaritate a povestitului e copilăria. Copiii învață basme în familie, dela părinți, bunici, rude apropiate și slugi. Tinerii dela 16—30 ani învață basme la șezători, clăci sau întruniri speciale pentru povestit. Sursa basmelor oricărui povestitor e de două feluri: familiară sau extrafamiliară. În prima categorie intră basmele învățate dela membrii familiei, iar în a doua cele învățate dela străinii cu care povestitorul vine în contact, fie în sat, fie în altă parte. Transmiterea basmelor între membrii aceleiași familii e destul de răspândită la Iurceni. Ceva mai mult, în acest sat am descoperit o familie ai cărei membri posedă, prin excelență, *darul de a povesti*.

Cu prilejul anchetelor folklorice din acest sat, pe măsură ce descopeream noi povestitori de basme, constatam că mulți dintre ei sunt din aceeași familie: *Tâmbure*. Am ascultat și am cules basme dela cinci povestitori din această familie. Dintre ei, patru poartă numele de familie Tâmbure,

iar al cincilea e din familia *Botesat*. După mamă e însă tot Tâmbure și el. Dela toți aceștia am cules 43 de basme, snoave, legende și tradiții istorice. Acești povestitori își amintesc de alți membri din familia lor, astăzi morți, buni povestitori și ei, dela care au învățat basmele ce mi le-au povestit.

Tot din această familie fac parte alți 15 inși, dintre care cei mai mulți nu cunosc un repertoriu anumit de basme, dar sunt înzestrați cu darul de a povesti. Mulți dintre ei, fiind prea tineri, sunt povestitori în formație și urmează ca de acum înainte, să intre în conștiința satului ca buni povestitori.

Familia Tâmbure este una din cele mai vechi familii din acest sat și chiar din regiunea Codrului.

Povestitorul Isai Tâmbure, de 80 de ani, cel mai în vârstă dintre membri în viață ai acestei familii, se ridică, pe scara amintirilor genealogice, până la Pricopie Tâmbure, bunic, despre care își amintește că era « meșter în povești », adică bun povestitor.

Pricopie Tâmbure apare pentru prima oară, în documentele Iurcenilor, în anul 1812, Mai 28. Incepând dela 1820, el semnează aproape în toate documentele de interes obșteșc, primul. După cât se pare, a fost un răzeș fruntaș.

Pricopie Tâmbure cu soția sa Vasilca e trecut în « Vedomostia » satului Iurceni, pe anul 1825, cu șase copii, dintre care doi în viață — Ion, de 14 ani și Constantin, de 21 de ani, — iar patru morți între 4—18 ani ¹⁾.

Familia Tâmbure este înrudită la origine cu Mihalcea Hâncu, vestitul revoluționar lăpușnean din sec. XVII și vechimea ei poate fi urmărită, după documentele Iurcenilor, până pe la începutul secolului al XVII-lea (1600—1650) ²⁾.

Ion Tâmbure, fiul lui Pricopie Tâmbure, a avut două soții: pe Despa și Dochîța (vezi spița genealogică a familiei Tâmbure). A avut cu ele șapte copii: patru băieți și trei fete. Copiii Gheorghe, Constantin și Alexandra sunt dela prima soție, iar Ioana, Nicolae, Ileana și Isai dela a doua. Dintre aceștia, singurul în viață e Isai Tâmbure. El își amintește că tatăl său, Ion Tâmbure, era « meșter în povești ». Despre mama sa, Despa, soția dintâi a lui Ion Tâmbure, spune că « știa, dar mai puțin ». Dochîța, soția de a doua a lui Ion Tâmbure, nu știa povești.

Isai Tâmbure spune că dintre surorile și frații săi, știau povești: Gheorghe, Constantin, Alexandra și Ileana. Alt frate al său, Nicolae, nu știa, fiindcă « era neașezat la minte, tulbure ». Toader Tâmbure, fiul lui Gheorghe și Ion Tâmbure, fiul lui Constantin, sunt buni povestitori și am cules dela

¹⁾ Informațiile din colecția inedită de documente asupra Iurcenilor, a d-lui Aurel Sava, fost consilier la Curtea de Apel din Chișinău.

²⁾ AUREL SAVA, *Documente istorice privitoare la târgul și ținutul Lăpușnei*. București, 1937, p. 121.

Legendă

Soț și soție cu descendenți

Soț și soție fără descendenți

Povestitori decedați

Povestitori în viață

Descendenți înzestrați cu darul de a povesti și povestitori în formație

SPIȚA GENEALOGICĂ A FAMILIEI

În această spiță genealogică nu s'au notat decât descendenții în legătură cu subiectul tratat.

EI DE POVESTITORI TÂMBURE

ca

Dochița

BCU Cluj / Central University Library Cluj

ei multe basme. Povestitorii cei mai tineri din familia Tâmbure sunt Simion Tâmbure și Gavriil Botezat. Primul e fiul lui Toader Tâmbure, iar al doilea e fiul Catrinei lui Gheorghe Botezat, născută Tâmbure (vezi spița genealogică).

Isai Tâmbure, de 80 de ani (în 1939), nu știe carte, a fost, în tinerețe, bun gospodar. Astăzi, fiind bătrân, e întreținut de fiul său Vladimir Tâmbure, gospodar mijlocăș. El nu s'a depărtat de sat decât până la Chișinău și satele din împrejurimi.

Am cules dela el trei basme, o legendă despre originea tutunului (în care, la sfârșit, ni se spune de unde se trage numele Chișinăului), o baladă, jumătate în versuri, jumătate în proză și trei tradiții istorice în legătură cu războaiele dintre Ruși și Turci. Aceste povești, legende și tradiții istorice le-a învățat dela tatăl său Ion Tâmbure și dela Toma Mârza, un bătrân povestitor din sat.

Isai Tâmbure a povestit, de mai multe ori, copiilor și nepoților săi basmele și legendele ce le cunoaște, dar niciunul din ei nu le-a învățat.

Basmele și legendele cunoscute de el nu le-am întâlnit la ceilalți povestitori din sat. Fiind cu mult mai în vârstă, nu s'a întâlnit cu ei « la spus povești », așa că odată cu moartea sa, va dispărea din repertoriul de basme și legende al satului comoara folklorică pe care o cunoaște.

Isai Tâmbure e un bun povestitor și te atrage prin tonul său bătrânesc și sfântos. Basmele și legendele culese dela el sunt presărate cu multe cuvinte și expresii arhaice. Fiind însă prea bătrân, cu greu se lasă convins să povestească.

Toader Tâmbure, de 61 de ani (în 1936), nu știe carte. Fiind sărac, muncește cu ziua, toată primăvara și vara, pe la negustorii evrei din sat. Toamna se angajează păzitor la viile sau livezile de pruni arendate de Evrei. Nu a părăsit satul decât pentru a merge după cumpărături, la târgușoarele din împrejurimi.

Am cules dela el 12 basme, pe care le-a învățat dela tatăl său Gheorghe Tâmbure « noaptea la șezători, acasă, când torsé fimeili. Tata prindé a li spuni povești, ca sî nu adoarmî ». A mai învățat povești și dela Țiganii din Bursuc (sat vecin cu Iurcenii), despre care spune că « viné la lucru la noi. Ii spuné povești și ieu li învățam ».

Din cele 12 basme pe care le știe, 6 au fost învățate dela tatăl său, 5 « din bătrâni » și unul « dela furci » (șezătoare).

Dela Toader Tâmbure s'ar fi putut culege mai multe basme, dar revenind în al doilea an pentru cercetări, nu mai putea povesti cu claritate. În ultimul an al vieții căzuse la patima beției și memoria îi slăbise cu totul. Scurt timp după plecarea mea, a și murit.

Toader Tâmbure e cel mai bun povestitor din familie. Dela el au învățat « să spună povești » cei mai mulți povestitori din sat. Pe el îl recu-

nosc, ca « tata poveștilor », fiul său Simion Tâmbure și Gavriil Botezat, nepot, Ion Tâmbure, văr, Ifrim Contobei, Isai Lungu și alții.

Din bordeiul său sărac, el a făcut o adevărată școală de povești. În acest sens, prețioase sunt informațiile nepotului său Gavriil Botezat, care ne spune: « Iaram micușori, de vreo 15 ani și ne grămădeam la moș Toader Tâmbure acasă, că era vătăoi și avea un flăcău de sama noastră — Simion — și-l puneam sara di ne spuné povești. Dila dânsu li furam și noi. Ne-adunam: ieu, Simion Tâmbure, Toader Șioriși, Alexandru Donea, Dumitru Păun (mort), Ifrim Contobei, Isai Lungu, frații Ion, Gheorghe și Ștefan Tomov, Vasile Bouroș, Petrea Tudor și Vasile Motrea. Ședeam în casă la cald și ne spuné povești ».

Basmele culese dela Toader Tâmbure sunt cunoscute de aproape toți ceilalți povestitori din sat. Multe din ele au frecvența de 3—5 povestitori. Acest fapt vine ca o confirmare a celor declarate de povestitorul Gavriil Botezat. Isai Tâmbure a fost sursa celor mai multe basme culese în acest sat.

Ion Tâmbure, de 60 de ani (în 1939), nu știe carte, e gospodar mijlocăș. Se ocupă cu agricultura, iar în timpul liber e și lemnar. A părăsit satul cu ocazia războiului mondial (Simferopol-Crimeia). El a învățat povești dela tatăl său Constantin Tâmbure, dela mama sa Ioana, născută Criva, dela Grigore Cocu, socru și dela Toader Tâmbure. E bun prieten cu ceilalți povestitori din sat și se întâlnește deseori cu ei « la spus povești ».

Cele mai multe basme le ține minte din copilărie. A învățat însă câteva mai târziu, după ce s'a însurat, dela socrul său Grigore Cocu și dela un Moldovean din satul Troița, de peste Nistru, cu care s'a întâlnit, în timpul războiului mondial, în orașul Simferopol.

Basmele învățate în copilărie le ține cu mult mai bine minte decât pe cele învățate « mai dincoace », despre care spune că « încep să le uit ».

Ion Tâmbure nu știe carte, însă a ascultat basme dela un alt povestitor din sat care cetise basme și le învățase dintr'o carte rusească. Dela acesta știe basmul « Ilie Murumeț » și « Solovei războinicul ». Constatăm aici un interesant caz de « coborîre în folklor » a unui basm publicat.

Dela Ion Tâmbure am cules 9 basme, pe care le știe: 6 dela tatăl său, unul dela mamă-sa, altul dela socrul său Grigore Cocu și un basm dela Moldoveanul, de peste Nistru, al cărui nume nu-l mai ține minte.

Privitor la originea basmelor, el crede că « așa o fost, de-atâta se povestește. O spus unu din altu, păr s'o audzît ș'o aziuns în vremea noastră. Înainti vremi, dacî iara oaminii buni, grăie Dumnedzău cu dânsii, cum grăim cu dumnevoastră. Amu nu sî mai aratî Dumnedzău ».

După moartea lui Toader Tâmbure, povestitorul cel mai sfântos din sat a rămas Ion Tâmbure. El are o dicțiune așa de clară, un graiu atât de curgător și o intonație așa de plăcută, încât poveștile spuse de el capătă

un farmec deosebit. De multe ori povestește întâmplări destul de banale din viața sa, dar le povestește așa de frumos, încât te captivează dela primele cuvinte.

Gavriil Botezat, de 36 ani (în 1938), nu știe carte, e muncitor cu ziua în gospodăriile înstărite din sat. De câțiva ani, e vătășel la primăria locală. Luptă cu greutățile familiei, având cinci copii și numai $\frac{1}{2}$ ha de pământ. A părăsit satul cu ocazia stagiului militar și a fost la Buzău, Cahul și Chișinău. Gavriil Botezat e povestitorul cel mai adânc intrat în conștiința satului, mai ales printre tineret. Toți îl cunosc că « știe să spună povești ». Faptul se datorește, poate, și ocupației sale de vătășel, care îl face să vină în contact cu multă lume.

Basmele ce le știe le-a învățat dela mamă-sa, *Catrina Gheorghe Botezat*, născută *Tâmbure*. Tatăl său nu știe să spună basme, deoarece — după cum recunoaște *Gavriil Botezat* — « nu prea știe ce-i pe lume ». *Gavriil Botezat* a mai învățat basme dela unchiul său, *Toader Tâmbure*, dela *Maria Zeru*, țigancă din satul vecin *Cristești*, stabilită la *Iurceni* și dela *Ion Nica*, prieten din copilărie.

Cele mai multe povești le-a învățat însă dela *Toader Tâmbure*, în casa căruia a ascultat în copilărie și tinerețe, multe basme, ierni de-a-rândul. Cât a fost neînsurat, a spus povești « la furci » (șezătoare) și clăci. În anumite împrejurări, spune și astăzi. În legătură cu acest fapt, *Andrei Mocreanschi*, de 43 ani, secretar comunal din *Iurceni*, mi-a declarat următoarele: « Lucram sara la primărie și îl puneam pe *Gavriil Botezat* să ne spună povești. El ne spunea, noi râdeam și ne mai trecea somnul. Chiar și domnul notar asculta și râdea ». Dela *Gavriil Botezat* au învățat să spună povești și alții. El recunoaște ca elevi în ale povestitului pe *Gheorghe Arsenie*, povestitor tânăr din sat și pe *Marina Cobălceanu*, născută *Botezat*, soră, din satul *Țigănești*, jud. *Orhei*. Aceasta, căsătorindu-se în alt sat, a dus cu ea, de sigur, basmele auzite dela fratele său și dela alții.

Dela *Gavriil Botezat* s'au cules 14 basme. El știe să mai povestească alte 41, culese dela alți povestitori din *Iurceni*.

Cât privește originea basmelor, el crede, deopotrivă cu toți ceilalți povestitori iurceneni, că « până n'o fost, omu, din capu lui, nu poate face povești ». Despre povestea cu « *Căpcâni* », basm cules dela el, crede că s'a întâmplat. « Au fost în vremea aceia oameni care mânca carne de oameni. Nu iese și amu o țară unde se mănâncă cai? Așa a fost o lume, de adunătură ».

După declarația de mai sus, identică în ceea ce privește conținutul cu declarațiile tuturor povestitorilor iurceneni, basmele ne aduc mărturia unor timpuri și fapte din trecut. Posibilitatea de creație personală a basmelor de către un povestitor oarecare este exclusă, după mentalitatea povestitorilor din *Iurceni*.

Dintre aceștia, Gavriil Botezat este înzestrat cu cea mai vie și puternică memorie. Îi este suficient să asculte câteva frânturi dintr'un basm oarecare, ca să prindă a-l povesti mai departe, până la sfârșit.

Când își amintește conținutul vreunui basm spus de alt povestitor, spune: « Povestea asta o stat într'un buzunar ascunsă ». Tot el a mai recunoscut următoarele: « Eu știu multe povești, le fur ori și cum ar fi. S'o ascult numai odată ș'o spun pe de rost, cum am ascultat-o, și la miezul nopții. Chiar dacă-i lungă, ș'o ascult prima 'ntâi, o țin minti ». Faptul a fost verificat de nenumărate ori în timpul anchetelor folklorice la Iurceni.

Simion Tâmbure, de 39 ani (în 1939), nu știe carte, e muncitor cu ziua și olar. Dela el am cules două basme. Știe să povestească toate basmele culese dela tatăl său Toader Tâmbure. A mai învățat basme dela Maria Zeru, țigancă din sat și dela Gavriil Botezat, prieten din copilărie și rudă.

Cele mai multe basme le știe însă dela tatăl său, despre care spune: « Iaca, povești am învățat dela tata, dar credzu (simbolul credinței) nu-l-am învățat ».

În legătură cu originea poveștilor, are și el aceeași credință a unor fapte întâmplare, căci, « așa cum să iscodească cinevai o poveste! Să mă tai, că nu pot să iscodesc o poveste! ».

BCU Cluj / Central University Library Cluj

* * *

Dela acești cinci povestitori din familia Tâmbure am cules, cum am arătat mai sus, 43 de basme, legende și tradiții istorice. Fiind rude, deci în strânse raporturi de prietenie, basmele s'au transmis dela unii la alții atât dela o generație la alta, cât și între membrii aceleiași generații. Unele basme au fost învățate însă dela povestitori străini de această familie. Urmărind sursa celor 43 de basme, despre 19 basme am aflat că au fost învățate dela părinți, bunici și rude apropiate. Acestea au deci o sursă familiară. Despre alte 24 de basme au spus că le cunosc « din bătrâni » sau « dela furci » (șezători). Sursa acestora e în parte neprecisă. Ele provin dela povestitori străini. Dacă presupunem că basmele despre care declară că le știu « din bătrâni » au fost învățate tot dela membri ai familiei Tâmbure, atunci constatăm că mai bine de jumătate din numărul de basme cunoscute de povestitorii din familia Tâmbure se transmit dela unii la alții și formează comoara folklorică a acestei familii înzestrate cu *darul* de a povesti.

În afară de basmele culese dela fiecare povestitor, ei mai știu să povestească și altele, care au fost înregistrate dela ceilalți povestitori din sat. Am văzut, de pildă, că povestitorul Gavriil Botezat, dela care s'au cules 14 basme, mai știe alte 41 de basme. Dacă admitem și despre ceilalți povestitori din această familie că știu cel puțin de două ori mai multe basme

decât s'a notat dela ei, atunci, de sigur că zestrea folklorică a povestitorilor Tâmbure e cu mult mai mare decât s'a putut aduna până în prezent. Nu toți povestitorii din familia Tâmbure au predispoziții sufletești identice pentru aceleași specii epice. Povestitorul Isai Tâmbure se simte atras mai mult de legende, balade și tradiții istorice. Lui Ion Tâmbure îi plac mai mult poveștile cu hoți și strigoi, iar Gavriil Botezat are o înclinație deosebită spre basmele cu animale.

Poate datorită faptului că legendele, baladele și tradițiile istorice cer dela povestitori anumite aptitudini sufletești, urmașii lui Isai Tâmbure, n'au putut să învețe nimic dela tatăl și bunicul lor. De aceea, cunoștințele sale epice sunt sortite pieirii odată cu moartea sa (vezi spița genealogică). Urmărind această spiță, dela cei mai tineri povestitori, până la cei mai bătrâni, decedați, constatăm că ea însemnează o perioadă de 125 de ani.

Socotind câte 25 de ani pentru fiecare generație, avem cinci generații (dintre care trei în vieață) la care basmele și fenomenul spiritual al povestitului s'a păstrat și transmis din generație în generație.

Păstrarea basmelor și obiceiului de a se povesti în mediul familiar se explică, în primul rând, prin talentul de a povesti cu care sunt înzestrați o bună parte din membrii acestei familii, iar în al doilea rând, prin raporturile strânse de rudenie ce se păstrează între ei.

În satul Iurceni, ca și în întreaga regiune a Codrului din Basarabia, sentimentul de rudenie e adânc înrădăcinat în sufletele locuitorilor. Rudele între ele, se ajută la lucru, se apără în raporturile cu străinii, iar în anumite zile, din timpul anului, petrec împreună. Sunt cunoscute « cumpăniile » (petrekerile familiare) ce se organizează în timpul sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Paști, când cei mai tineri îi invită pe cei bătrâni la masă, unde mănâncă, beau și cântă, trecând dela o casă la alta, până noaptea târziu. Aceleași reuniuni familiare se fac și cu ocazia hramului bisericii sau hramurilor familiilor, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Neculai. Rudele între ele se adună vara la lucru, când se ajută, iar iarna se întâlnesc la șezători. Dată fiind coeziunea mare dintre membrii familiilor ce descind din același « bătrân », ne putem ușor explica, de ce talentul de a povesti, ca și repertoriul de basme, legende, snoave și tradiții istorice se păstrează și se transmit, la membrii aceleiași familii, din generație în generație.

Constatarea ce se mai poate face e că fenomenul spiritual al povestitului, ca și numărul basmelor, crește, odată cu pătrunderea în familie, prin căsătorie, a altor povestitori. Povestitorul Ion Tâmbure a învățat câteva basme dela socrul său Grigore Cocu. Fiul lui Grigore Cocu, Ion Cocu, e un bun povestitor și am cules dela el 9 basme.

Au mai intrat, prin căsătorie, în această familie, cu talentul și zestrea lor de basme, Despa, soția lui Ion Tâmbure și Ioana Crisa, soția lui Con-

stantin Tâmbure (vezi spița genealogică). Talentul de a povesti s'a transmis la această familie însă mai mult în linie bărbătească. Dintre femei, chiar dacă au fost câteva (Alexandra Leon Nani, Ileana Vladimir Mămăligă și Catrina Gheorghe Botezat) înzestrate cu darul de a povesti, după mărturiile urmașilor lor n'au întrecut prin talent pe ceilalți povestitori bărbați. N'am găsit nicio povestitoare în viciață la înălțimea talentului vreunui din cei cinci povestitori anchetati.

Povestitorii sau povestitoarele din familia Tâmbure, care se desprind și pleacă, prin căsătorie sau migrațiune, în altă parte, duc cu ei darul de a povesti și repertoriul de basme în regiunile în care se stabilesc. Astfel Marina Botezat, povestitoare, s'a căsătorit cu un oarecare Cobâlceanu din satul Țigănești, jud. Orhei. Ea va povesti, de sigur, în noul mediu familiar, basmele învățate la Iurceni și va transmite, poate, darul de a povesti și urmașilor săi.

* * *

Basmele, ca și celelalte specii ale literaturii populare, trecând « din gură în gură », se schimbă datorită gustului și posibilităților de creație literară ale noilor povestitori. Speciile literare în versuri, cum sunt baladele, de pildă, se modifică mai greu, deoarece povestitorii sunt constrânși să respecte textele din cauza formei fixe a versurilor. Această constrângere este determinată la basme numai de conținut și nicidecum de formă. De aici rezultă că posibilitățile de creație literară la basme sunt mai mari, în ceea ce privește forma.

Pentru a urmări modificările ce le poate suferi un basm când trece din repertoriul unei generații la generația următoare, am cules același basm — « Ion Făt-Frumos, finul lui Dumnezeu » — dela doi povestitori: Toader și Simion Tâmbure (vezi Anexa, p. 86). Fiul a învățat basmul dela tatăl său. Constatările sunt următoarele: în linii generale, basmul are la amândoi povestitorii cam același conținut. Prezentarea literară diferă însă mult. Ne-am fi așteptat ca basmul povestit de fiu să aibă un oarecare deficit literar față de cel cules dela tată. Se întâmplă însă contrariul. Basmul cules dela Toader Tâmbure e prea rezumat. Cel cules dela Simion Tâmbure are o acțiune bine încheată, dezvoltată, cu dialoguri vii și sugestive motivări de fapte.

Față de basmul ascultat dela tatăl său, Simion Tâmbure a recurs la o simplificare a acțiunii prin înlăturarea unui motiv care îngreua povestirea (Ex. Starețul și slujnica sa care rămâne gravidă).

Urmărind paralel felul în care se prezintă începutul basmului la cei doi povestitori (p. 86, pasajul 1), constatăm că Toader Tâmbure ne dă numai scheletul povestirii, faptele petrecute și atât. Simion Tâmbure intervine cu explicații și motivări de fapte, care trădează din partea sa

un simț literar cu mult mai pronunțat decât la tatăl său. El ne arată că părinții fetei nu știau de fapta fiicei lor. De frica și rușinea părinților ea s'a dus să nască în pădure. Dacă ar fi născut acasă, i-ar fi făcut pe ei de rușine în sat. Și doar ni se spune că « erau gospodari ». În pădure a învelit copilul în niște cârpe. Acest amănunt ne poate sugera ideea că ea, când l-a părăsit, s'a gândit că se poate întâmpla să-l găsească cineva și să-l crească. Instinctul de mamă nu dispăruse din sufletul ei.

În cuprinsul acestui basm (p. 91 și 93, pasajul 14), ni se arată, mai către sfârșit, că Ion Făt-Frumos a omorât niște smei și a dus-o pe mamă-sa la curțile lor. Basmul povestit de Toader Tâmbure ne enunță numai faptele — omorîrea smeiilor — fără să ne arate cum s'a petrecut acțiunea și prin ce peripeții a trecut eroul.

Simion Tâmbure ne dă același fragment cu atâtea întâmplări plastic prezentate și amănunte, încât suntem în fața unei pagini cu adevărat literare.

În basmul cules dela Simion Tâmbure întâlnim un fapt despre care putem spune că e un element de creație personală în povestire (pasajul 15, p. 93 și 94). Ion Făt-Frumos trebuia să aducă apă învietoare și apă întrupătoare dela « munții care se bat cap în cap ». Acolo a putut răzbate, ca să ia apă din fântână, numai un ciocârlan șchiop, pe care i l-a dat sfânta Duminecă în ajutor. Fântâna din care trebuia ciocârlanul să scoată apă nu era însă ca toate fântânile: « *din gurî și pân în fund is numa sârmi în cruși di mahnet* » (curent electric). De aceea ciocârlanul « *când o zburat iel în sus, o atins cu aripa o sârmî și o șmțit zmeii* »; dar « *când s'o bătut munții cap în cap, iel o fost în nantu șeriului* ».

În basmul lui Toader Tâmbure nu se vorbește de nicio fântână, nici chiar de cele fără « sârmi cu mahnet ».

Toader Tâmbure, bătrân și neumblat prin lume, nu avea cunoștințele despre electricitate, chiar așa de elementare, ale fiului său, care plecând din sat în alte părți a aflat despre proprietățile și întrebuițările curentului electric. Cunoștințelor sale științifice le-a găsit o întrebuițare în basm.

Prezentarea prea rezumativă a basmului lui Toader Tâmbure se explică și prin aceea, că el fiind la o vârstă destul de înaintată, memoria îi slăbise și nu mai putea povesti la bătrânețe cu lux de amănunte. Simion Tâmbure a ascultat basmul în copilărie, când tatăl său era în plină maturitate folklorică, și când putea să i-l spună mai dezvoltat. La basmul ascultat atunci, a mai adăugat și el o serie de amănunte nouă, care, incontestabil, trebuie considerate ca elemente de creație proprii.

A N E X Ă

FĂT-FRUMOS, FINU LUI DUMNEDZĂU

Povestitor:

TOADER TÂMBURE

60 ani, nu știe carte
(August 1935)

Povestitor:

SIMION TÂMBURE

39 ani, nu știe carte
(Februarie 1939)

1 O dat Dumnedzău ș'o fost o fatî mari
ș'o făcut on copchil și l-o 'nfășăt și l-o
lipădat într'on pustiu.

2 Da on pustnic - iara în păduri, - l-o
găsît și l-o luat și l-o dus la bordeiu lui.

Pustnicu prindé capri sălbatiși și li
mulzé și hrăné copchila șeia, cî fatî iara.
Ș'o crescut ie fatî mari.

3 Iaca on șimandrit ¹⁾ avé o fatî slugî.
Și iel o umblat cu dânsa ș'o făcut-o
groasî. Iel dzișé cî-i groasî c'on flăcău,
slugî la dânsu și iel — numa sî nu spui
pi dânsu.

Fata o dat flăcău la sud ²⁾ s'o iei, da cî
iel n'o vrut s'o iei, o dzîs cî nu-i di
dânsu groasî.

La sud l-o chemat și pe pustnicu șela
din păduri sî zîudiși.

4 Pustnicu o prins on lup în loc di cal,
s'o suit călari, ș'o luat on bălaori 'n
mâni 'n loc di ghiși ș'o vinit la sud.

1 O dat Dumnedzău ș'o fost o fatî mari
și ie o făcut on copchil. Nu știé părinții ii
di dânsu. Și al di tat-so iara gospodari.
Ii i-o fost rușini când o vădzut cî-i
groasî. S'o dus ș'o făcut într'o păduri —
o făcut o fatî, o 'nvălit-o în niști cârpi
acolo, o lipădat-o și s'o dus acasî.

2 Îmblând prin păduri o dat piști cop-
chilu șeia on pustnic și l-o luat cu dânsu
la bordeiu lui.

Și iel prindé capri sălbatiși și li mulzé
și hrăné copchilu.

Și o făcut fata mărișoari, o crescut-o.
De-amu ie prindé a mătura prin casî,
fășé mâncari.

¹⁾ arhimandrit.

²⁾ judecată.

— Și vă ieseți vouă, și m'at chemat pi mini? i-o 'ntrebat pustnicu.

— Iaca și: zăducăm fata iasta cî ie dzîsi cî-i cu mini groasi, da ie-i c'on flăcău di sădi la mini.

Da pustnicu o dzîs: « On vidé acuș! ». S'o dus pustnicu ș'o pus mâna pi pân'cili ¹⁾ feti ș'o dzîs: « Măi, di iești în pân'cili mâni-ta, di sini iești făcut? ».

Pruncu din pân'cile mâni-sa o dzîs: « Di simandritu! ».

Pustnicu o dzîs: « Videț di sini-i faptu? Pintru di și dai zina pi flăcău, dacî di duîeta-i făcut? ».

Și l-o mai întrebat ș'a doilea pi copchil în pân'ci, pân di trii ori și tot așa o spus.

— Hai întrebaț și voi! A grăi cu voi?

O 'ntrebat și n'o grăit, numa cu pustnicu o grăit. Flăcău o scăpat.

Pustnicu s'o suit călari pi lup și s'o dus în pustiu lui.

5 Pustnicu o prins on pești și i l-o dat fetii șeliia cari o crescut-o iel: « Na, fa, peștili ista, să-l radz și să-l frizi. Ieu mă duc la biserică. Da si nu guști păr ²⁾ oi vini ieu! ».

Ie o dzîs cî n'a gusta. Ie ș'o făcut socoteali rădzând, așa: « Si ieu de isea, si cunoaști, si ieu di dincoasi, si cunoaști, da ia si ieu de isea » — ș'o luat on soldz și l-o supt.

Ș'o pornit groasi din soldzili sel di pești.

Când o vinit pustnicu dila biserică și i-o pus dzamî, iel i-o dzîs: « Tu, fa, ai mâncat din peștili ista? ».

Da ie o dzîs cî n'o mâncat.

3 Și iel o prins on pești mari și i l-o dat feti si faci mîncari și i-o spus: « Si nu mănânsi dintrânsu pân si n'oi vini ieu dila biserică, cî ieu am si cunosc dacî-i mîncă! ».

Ie o dzîs cî nu mănânci. Ie o dres peștili ș'o luoat on soldz ș'o dzîs: « Am si sug și ieu on soldz; cred că n'a mai cunoaști! ».

Și ie o pornit groasi din soldzili șeala.

Când o vinit pustnicu dila biserică, o dzîs: « Ț-am spus si nu mănânsi din pești; di še-ai mâncat? ».

— N'am mâncat, o dzîs ie.

— Am si cunosc dacî n'ai mâncat. Di si nu m'ai așteptat si vin dila biserică?

O dat Dumnedzău ș'o crescut în pân'ci. Da pustnicu: « Iaca, ai dzîs cî n'ai mâncat, da ai pornit groasi! ».

Când o aziuns la noui luni di dzili, s'o împlut pântisili, si cunoște ghini.

4 Iacătă, o aflat șineva cî pustnicu trăiești 'n păduri c'o fati mari ș'o făcut-o

¹⁾ pântecele.

²⁾ până.

groasă și l-o dat în zăudicatî. Le-o vinit cității și s'o dus la zăudicatî.

Pustnicu o prins on lup și s'o suit călari pi lup ș'o prins ș'on șarpi și l-o luat în loc di ghiși și s'o dus la zăudicatî cu fata împreună.

Colo l-o 'ntrebat: « Cum di te-o aziuns pi tini capu, on pustnic — te-ai dus la pocăinți — di te-ai aninat di copchila asta? ».

Pustnicu o dzîs: « Nu-i adevărat! Putem sî fașim întrebări! ».

Fata o spus cum s'o tîmplat, din capu locului, cu soldili.

Zăudicătorii n'o credzut; o dzîs cî fata țini cu pustnicu.

Pustnicu o 'ntrebat copchilu din pânticili fetii, da zăudicătorii sî niera cu toții.

Pustnicu o 'ntrebat: « Măi băietî, di sini iești făcut? ».

Din pântici o răspuns: « Îs di șimandrit făcut! ».

Tăman așimandritu-i zăudica. Și di cari îi zăudica, di așela sî anina și copchilu.

Așimandritu l-o 'ntrebat pi pustnic di sî mănâncî miercurea și vinerea lapti.

Da iel o dzîs așa: « Nu 'ntreba di lapti, faptili sî-n sîi buni ».

Dela s'o atcăjît ¹⁾ și pustnicu o vinit iarî la bordeiu lui.

6 Ș'o făcut ie on băiet. Pustnicu o luat copchilu și l-o dat la cheptu ii ș'o dzîs: « Când oi puni ieu mâna, atunși sî sî dislichească copchilu tău dila chiept! ».

Ș'o alungat-o. Iel sî temé ca sî n'al zăudisi și pi dânsu ca pi șimandritu, cî di dânsu-i făcut.

7 Ie s'o dus în lumea lui Dumnedzău. Ș'o crescut copchilu șela mari la țafți, iara cât dânsa, al tărăie la chiept și nu sî mai dizliché.

8 Cum merzé odatî pi drum, s'o dat la o marzîni di drum sî sî hodinească. Treșé pe-acolo o taburî di carî. Da on car,

5 Dă Dumnedzău și fași fata șeia on băiet. După sî l-o făcut ghinișor pustnicu o cautat-o ca o moașă pi fată. De-acolo i-o luat și i-o 'nfășat copchilu și i l-o lichit la chiept ș'o spus: « Când oi în-tîndi eu mâna spre tini, atunși sî dislichească copchilu ista dila chieptu tău, pintru cî nu m'ai ascultat ».

6 Fata o 'nșeput a plânzi și s'o dus pi lumi cu copchilu la chiept. N'al puté înfășă, n'al puté scâlta, cî iera înzământ di chiept. L'o purtat v'o optșpreși ani la chiept. De-amu n'al mai puté duși cî sî tărăie chișioarili di pământ.

7 O stat într'o marzîni di sat sî hodi-nească și ie. Treși o taburî di carî pi drum, pe-acolo pi lingî dânsa. O trecut

¹⁾ « Treaba s'o mântuit ».

la urmă, avé o roați fârfărați. Treși o șopârli cu niști pui ș'o ușiș roata on pui. Șopârla o 'mblat încoasi și 'ncolo. Ș'o adus trii pai ș'o dat c'on pai pi puiu șeala.

Da fata șidé și si uita si vadî se-ar si faci șopârla. Cum a să-l înzii, daci i-o dat mașli afarî.

Când o dat cu a triilea pai, o pornit puiu după dâna. Ș'o lepădat paili șeala acolo. Ie s'o târâit cu băietu pār la paili șelia, s'o luat si dâi si dizlicheascî pi băiet. O dat c'on pai, băietu o nișcat. Ș'o dat cu a doilea pai și când o dat și cu a triilea, o sărit băietu dila chieptu ii ș'o dzîs: « He, he, he, mamî, tari am mai adorîit ! ».

— Hei, ci, dragu mami, tari ni-ara rău și niia ! Putem si mor și ieu, si mori și tu.

9 De-acolo s'o apucat ș'o făcut on bordei la marzina satului.

— Du-ti, mamî'n dughianî și-ni cumpără ser și-ni fă la cutari meșter on buzdugan.

10 S'o dus mă-sa ș'o cumpărat ser ș'o dat la meșter ș'o făcut buzdugan. Când l-o zvârlit în sus, o ținut palma ș'o chicat buzduganu-n palma lui și s'o rîșchit.

O trimăs-o pi mă-sa de-a doilea: « Du-ti, mamî, și cumpără, toati așili din dughianî și fă-ni on buzdugan, ci șeru-i zgruhos și si lătaști, da asela-i oșal.

S'o dus și i-o luat și i-o făcut buzdugan. L-o loat și pi așeala și l-o aruncat. Când o chicat în palmî, o sărit iarî 'napoi în sus. Când o vinit a doilea 'n zios, l-o prins di nijloc.

11 — Apu mamă, șădz la bordei, ci ieu mă duc și ț-aduc di mâncari. Zvârlé cu

1) o zi și noapte, 24 de ceasuri.

2) vânătoare.

ș'o șiopârli cu v'o trii pui pi lângî dâna, de-a curmedzușu drumului. Ș'o trecut o roați fârfărați ș'o călcat on pui di șiopârli, i-o ieșit mașli, ș'o murit acolo. Fimeia șidé zios și si uita la puiu șel di șiopârli. Da șiopârla îmbla și 'ncolo și 'ncolo și iar si dușé prin buruieni, ș'o vinit cu trii pai 'n gurî și le-o pus zios lingî puiu șel mort ș'o luat on pai ș'o dat pi puiu șeala și s'o prins a 'ndrepta' puiu iarî. Ș'o luat alt pai și când o 'mplinit cu trii pășoari, o prins a porni și puiu după șiopârla. Da fata s'o nierat: « A si mă duc si ieu și ieu așeli trii pai ». Ș'o luat paili 'n mână ș'o dat pi copchil odati c'on pai, ș'o dat di dădăori ¹⁾ și iel da din chișioari, flăcău șeala si iara. Și când o dat di trii ori, iel o sărit drept în chișioari. Ș'o dzîs: « Mamî, tari am mai adorîit ! ».

— Hei, dragu mami, avei s'adorîti di veși, da ci, am avut noroc de-o șiopârli, ci si-o făcut ie, am făcut și ieu.

8 Iel nu credé: « Mamî, si sat i-aista ? ». — D'apu, ci, nu știu ieu șingur si sat i-aista ».

Du-ti și vedz sint dugheni în satu ista. Si cumperi tot șeru din dugheni, si-ni fac on buzdugan.

9 S'o dus mă-sa ș'o cumpărat ser ș'o dat la on meșter, la on șerar și i-o făcut on buzdugan, și când l-o luat în mâni și l-o zvârlit în sus, n'o vinit o sutci, așa vartos si iara. Și când o ținut mâna s-al prindî, s'o turtit în mâna lui buzduganu. O fost șeru moali.

Și i-o dzîs mâni-sa: « Nu-i bun, mamî, si ti duși s-al duși înapoi, s-al plătești; si cumperi tăti așili, tăt oșalu, si-ni fac altu.

Ie s'o dus și i-o cumpărat toati așili și tot oșalu și șeraru i-o făcut altu mai bun. L-o zvârlit ș'aista iar în sus. Aista n'o vinit dou dzîli. Și când o vinit, l-o apucat di nijloc și tot o fost bun; foc ieșă dintrânsu când l-o prins.

10 Aista-i bun, mamî. Mamî, ieu mă duc la ahoti ²⁾, da dușeta șădz în casa

buzduganu 'n iepuri, al omora ş-al aduse mâni-sa acasă.

12 S'o dus a doilea iar la pândi. S'o 'ntâlnit cu Dumnedzău şi cu sfântu Petrea. Dumnedzău l-o 'ntrebat: « Măi băieti, ia sî 'ntreghi tu pi mă-ta, ieşti botizat ori nu ». S'o dus ş'o 'ntrebat-o: « Mamî, sînt ieu botizat ori nu? ». Da mă-sa i-o dzîs: « Dragu mami, nu ieşti botizat, c'ai şădzut nouî ani la chieptu niu ».

S'o luat şi s'o dus iarî tot la locu așiala. O găsit iar pi Dumnedzău şi sfântu Petrea. Dumnedzău dzîsi: « Măi băieti, ai întrebat-o pi mă-ta? ».

— Ci, am întrebat-o.

— Şi ce-o spus?

— O dzîs cî nu-s botidzat.

Dumnedzău o grăit cu sfântu Petrea: « Petri, hai s-al botidzăm noi! ». L-o luat şi l-o dus la on pârâu, l-o muiet şi l-o blagoslovit şi l-o botidzat. I-o pus numili: Ion Făt-Frumos, finu lui Dumnedzău. Nănaşii, de-amu: « Hadi la mă-ta, măi, sî-i spunim cî te-am botidzat! ».

Când o mărs acolo, i-o spus: « Fimei hăi, am botidzat copchilu! ».

— Cum al chiamî?

— Ion Făt-Frumos, finu lui Dumnedzău. O făcut mă-sa masî şi i-o priînit ca pi nişti cumătri. Dumnedzău o dzîs: « Când ni dai colaşi, amu ori mai târdzău? ».

Mă-sa o spus: « Pin cutari vremi vă dau colaşii ».

iasta. — O nănit¹⁾ o casî 'n marzina satului.

S'o dus la păduri ş'o vânat şi sî vâna i-o adus mâni-sa.

11 Ducându-să pi drum, s'o 'ntâlnit băietu cu Dumnedzău şi sfântu Petrea. Iel iara di douădzăsi di ani.

— Un' ti duşi tu măi băieti? l-o 'ntrebat Dumnedzău.

— Mă duc la ahotî!

— Măi, da tu ieşti botizat?

Da iel o spus: « Nu ştiu; nu ni-o spus mama cum mă chiamî ».

— Ia s ti duşi tu acasă şi s'o 'ntreghi pi mă-ta cum ti chiamî şi dacî nu ieşti botizat, sî vii tot pe iese, cî ti botizăm noi. S'o dus ş'o vânat şi i-o adus mâni-sa mâncari pi v'o săptămână. S'o 'ntrebat-o pi mă-sa: « Mamî, cum mă chiamî pi mini? Îs botidzat ieu ori nu? ».

— Nu ieşti botizat, dragu mami, n'ai numi. — Şi i-o spus sî s'o tîmplat. Mamî, ieu mă duc şi mă botedzî doi oameni. M'am întâlnit cu dâşii pi drum şi m'o 'ntrebat îs botezat ori nu ş'o spus, dacî nu-s botizat, sî mă duc sî mă botezî. S'o dus la dâşii.

— Ai întrebat-o pi mă-ta, ieşti botizat?

Am întrebat, da nu-s botizat.

Hai sî ti botizăm noi.

S'o dus la on pârâu ş'o blagoslovit apa şeia şi l-o dizbrăcat cu chielia şi l-o botizat şi i-o pus numili: Ion Făt-Frumos, finu lui Dumnedzău.

De-amu sfântu Petrea o dzîs aşa: « Doamne, cu sî dar poţ s-al mântăneşti pi şinu-to? »

— Ieu îi dau puteri cât ştiu ieu, o dzîs Dumnedzău.

Băietu o dzîs: « Hadeţ la mama me, sî ştii şi ie cî m'aţ botizat, sî ştii şi ie di nănaşii miei! ».

S'o vinit la mă-sa tustrei, ş'o mâncat, bini, ş'o băut ş'o pitrecut, ca cum pitreşi lumea la scăldătoare²⁾. Aşeia i-o fost şi scăldătoarea şi cumătria odati.

1) închiriat.

2) botez.

¹³ L-o luat pi şinu-so cu dânşii: Pi drum, l-o trimăs la on boieri: « Du-ti, măi, şi şeri sî-ţ dai sî trierăm ».

S'o dus ş'o şerut şi boieriu le-o dat în parti. Ion Făt-Frumos lua paşca cu ţărânişi ¹⁾ şi da foc. Grâu s'alezé de-oparti şi pleava de-o parti. Da boieriu sî uita. S'o dus la alt boieri, n'o vrut sî-i dei sî trieri ş'o dzis: « Las c'oi triera ieu ş'aşa ». Când s'o dus Ion Făt-Frumos şi i-o dat foc, o ars scărta ²⁾ ş'o rămas boieriu sărac.

Dumnedzău şi sfântu Petrea s'o dus la mă-sa ş'o luat colaşii. Partea cât o căştigat-o Dumnedzău şi sfântu Petrea, i-o dat-o lui şinu-so, l-o 'nzăstrat şi i-o făcut o curti.

¹⁴ Ş'o lăsat-o pi mă-sa acolo sîngurî şi iel s'o dus în pustiu. S'o dus în pădurea zmeilor şi acolo o uşis zmei. De-acolo s'o dus ş'o luat-o pi mă-sa ş'o adus-o la curţili zmeilor. Da on zmău nu l-o uşis; l-o 'nchis într'on poloboc şi l-o 'nsercuit. Dac'o adus-o pi mă-sa acolo, i-o spus: « Na, mamî, chieili, sî îmblî pis'tot locu, da aişia sî nu întri! ».

Undi iara zmău nu i-o dat voi sî întri.

Iel s'o luat şi s'o dus la vânat.

¹² Dumnedzău şi sfântu Petrea s'o dus dila ii.

Baietu o rămas numa iel cu mă-sa. Aşa puteri sî avé, sî ş-avut ³⁾ pământu toartî, al întorsé cu faţa 'n zîos.

Mamî, de-amu ai mâncari pe-o săptămână, cî ieu mă duc la ahotî, mai pi diparti.

Mărgând iel pin pustietăt așa, o 'noptat ş'o rătăşit. S'o suit într'on copac ş'o vădzut o luînî diparti, ş'o măs pâr la luîna şeia. Când o ažiuns la luînî, acolo iara curţili zmeilor. Da ii şidé, zmei, la maşî. Iel s'o dus pân în tindî ş'o suflat pin crapătura uşii. Lor le-o anirosit: « Puti a om primintean ⁴⁾ la noi în casî ».

— Doamni fereşti! — faşi alt zmău.

Nu sî poati sî calsi om primintean pe iese; pasîri măiastrî nu vini, da tocma om primintean!

Când o mai suflat odatî, le-o vinit نیروzna ⁵⁾ la toţ.

— Ia dischidi uşa măi, şi vedz şini-i. Când o dischis uşa, Ion Făt-Frumos o întrat în casî. Iş o audzit di Ion Făt-Frumos, da di vădzut nu l-o vădzut. Da atunşi chiar l-o vădzut.

¹⁾ cutia cu chibrituri.

²⁾ jireada de grâu.

³⁾ să fi avut.

⁴⁾ pământean.

⁵⁾ mirosul.

— Și cauț tu pe-îsea, măi? l-o 'ntrebat zmei.

— M'am rătășit și ieu pe îsi!

— Șădz la masă și tu cu noi! Zmei șerbé bou 'ntreg, șidé șiolanili 'ntrezi pi masă.

Ion Făt-Frumos o luat on șiolan mari, o ros carnea di pi dâns și după și-o mântuit carnea di mâncat, o luat și când l-o lozit pe-on zmău în cap, l-o omorît deodată.

— Săriț, măi, cî iaca mă ușidi, o strigat zmău.

Alt zmău o spus: « Iel nu știi un' sî dăi oășili. — Dă-li ia colo la gunoi, în ungheri!

Ion Făt-Frumos o luat alt șiolan mai mari ș'o mâncat carnea di pi dânsu și când l-o lozit și pi altu, încî mai tari, l-o dat gata. Da ii răb'di¹⁾ l-o apucat ca s-al ușidî pi Făt-Frumos.

Ionel, când o pus mâna pi buzdugan, ș'o 'nvărtit întrâșii și i-o pus la pământ pi tot.

La unu i-o rupt numa o mână ș'on chișior ș'ășela o strigat: « Ioani, Ionel, nu mă ușidi di tot pi mini, sî mărg sî-ț arăt ieu toati șelia în iconomia asta! ».

Nu l-o ușis di tot și i-o dzis: « Hai și fi-ei arăta ».

I-o arătat beșiu cu bani, i-o arătat magaziia șei cu pâni, beșiu cu băături, grajdu cu ziti, șe-avé furati ii.

Ion i-o spus: « Am s ti 'nfund într'on poloboc ș'am sî-ț dau di mâncari ».

Și l-o pus într'on beși pi zmău și i-o pus la uși lăcatî cât păduchili și chei cât purișili. Ș'avé doușpresî uș păr la dânsu, 'n fund acolo, toati 'ncuieti, ș'o luat cheili dila toati grajdurili, dila toati beșiurili, o 'ncuiet pis' tot locu. O luat cheili 'n buzunari și s'o dus la mă-sa. Ș'o adus-o pi mă-sa la curțili zmeilor: « Na, mamî, pi mână, toati cheili. Iacă colo-s bani, colo-i băături, colo-i grâu; pis' tot locu sî întri, da aiși undi-i lăcata ca păduchili și cheia ca purișili, sî nu întri!

¹⁾ repede.

15 Mă-sa o dzîs: « Cum ieu atâța ani l-am purtat la chiept și toati le văd și numai aîsea sî nu văd! Am sî mă duc sî văd și aîsea sî-i ».

O 'ntrat în beșiu sela și l-o găsit pi zmău. Zmău i-o dzîs:

« Hii, drăguți, sî sî fașim noi să-l ușidim pi f's'iorî-to sî trăim amândoi. Sî ti fași bolnavî și sî dzîsi cî țî-i a mânca di carni di lup. S'a duși la lup și l-a mânca.

16 Când o vinit dila vînat, mă-sa bolnavî.
— Șî țî-i, mamî, hăi?

— Tari m'am mai bolnăvit. Da am zîsat că dacâ aș mânca carni di pui di lup, m'aș îndrepta.

S'o dus sî-i aducî. Când s'o dus la lupi, aici o dat sî ușidî on pui di lup s-al iei. Da lupoaica al zărești: « Ioani, Ioani, sî vrai sî fași tu? ».

— Vrau sî ieu on pui de-a tău!

— Mă-ta nu vra s ti creascî, da vra s ti prăpădeascî. Na-ț on pui dila mini și ti du și i-al du.

Când s'o dus, da ie șidé cu zmău.

1) mă tem că.

2) mă 'ntristezi.

— N-oi întra, dragu mami!

S'o pornit iel la ahotî, iarî.

13 Da ie o dzîs: « L-am purtat ieu atâța vremi la chiept și cum sî nu întru sî văd și ieu sî-i aîsea? Când o dischis colo ușili, da zmău o dzîs: « He, he, drăguți, da târdzâu te-arăț la mini!

Adă-nî o cofi di apî, cî crăp di săti ».

I-o adus o cofi, o baut-o ș'o plesnit on șerc.

— Da sî-nî mai aduși o cofi!

I-o mai adus o cofi, o băut-o ș'o plesnit alt șerc.

— Da sî-nî mai aduși o cofi!

I-o adus și o băut ș'o plesnit toati șercurili. Ș'o luoaat iel ș'o strâns-o 'n brați ș'o sărutat-o 'n fași: « Amu iești a mea și ieu a tău. Da cum sî fașim noi sî știm puteria lui f's'iorî-to?

— Păi, ci, da cî mă-i învăța!

Sî ti fași bolnavî și sî dzîsi c'ai zîsat cî țî-i a mânca di carni di pursel dila scroafa roșii, cî acolo nu mai poati iel răzbați. Și dacî ț-a aduși. te-oi mai învăța.

L-o 'ncuiet și s'o dus ie iar în casî.

14 Când o vinit Ionel dila vînat, mă-sa bolnavî.

— Dă, mamî, sî mănânc!

— Hei, dragu mami, mă tin'cî¹⁾ ieu am sî mor.

— Da sî ai, mamî, cî mă scărghești²⁾ cu totu. Nî-o trecut foamea și nîi di scărbî. Șî mîncari sî-ț aduc ieu, cî sî ti 'ndrept?

— Of, dragu mami, par'cî nî-ar sî a mânca di carni di pursel dila scroafa roșii.

— Mă duc, mamî, sî-ț aduc!

S'o dus iel la sfînta Duminićî, ș'o bătut în poartî, ș'o ieșit de-acolo sfînta Duminićî ș'o dzîs: « Șî îmblî, Ionel? ».

— Nî s'o 'mbolnăzît maică-mea și mi-o spus cî-i a mânca di carni di pursel dila scroafa roșii.

— He, hei, Ioani, mă-ta nu vra s'ti creascî, da vra s ti prăpădeascî! Da ț-a ažiuta Dumnedzâu! Vin în casî!

— Ihai, iaca vini!
 — Îi vârtos piști samî!
 — Na-ț-al, mamî!

L-o chemat în casî, l-o ospătat și i-o spus: « Na-ț calu níeu, cí cu a tău n'ai sî poț răzbati! ».

Și iel o luat calu și pe-a lui l-o lasat aísî și s'o dus drept deñiadzî la lacu cu lapti dulși. Acolo sî scâlda porșii, și iel s'o dat într'on zenuñchi ș'o vrut sî 'mpuști on purcel. Da scroafa l-o vâdzut.

— Și vrei sî fași, Ionel?
 — Vrau sî 'mpușc on purcel.
 — Las cí ț-al dau ieu ziu!

Și i l-o dat ziu ș'o vinit la sfânta Duminić și sfânta Duminić i-o dat alt pursel și pi așela l-o oprit la dânsa. S'o dus la mă-sa cu purselu: Na-ț-al, mamî!

Când l-o vâzut colo, s'o 'ndreptat mă-sa.

17 Iel s'o dus iar la vânat. Zmău i-o dzís mâni-sa: « S-al trimeș s'aducî apî 'nziutoari ¹⁾ și apî 'ntrupătoari, cí acolo când l-or prindî zmei și lei, au s-al usígî ».

Când o vinit iel dila vânat, o găsît-o iar bolnavî. Și l-o trimăs după apî și iel s'o dus. S'o dus la sfânta Duminić ș'o bătut în poartî.

— Și cauț fiule?

— Iaca, maica ní-i bolnavî și-ni trebu apî 'nziutoari și apî 'ntrupătoari. Un' sî găsăsc ieu?

Ie i-o spus: « Mă-ta nu vra s ti creascî, da vra sti prăpădeascî! Șădz aísea și ti hodinești! ». Și sfânta Duminić o trimăs pe-on șiocârlan șchiop ș'o adus apî 'nziutoari și apî 'ntrupătoari. I-o dus iel mâni-sa.

— Ihai, vini! Ș'acolo o dovidit! Îi vârtos piști samî!

15 Iel s'o dus iar la ahotî pi v'o trii dzili, patru. Ii iarî s'o 'ntâlñit. Al întreba ie pi zmău: Oari sí sí-i mai dzíc, sí sí-i mai șer?

— Sí ti fași bolnavî iarî, și sí spui c'ai zísat cí ț-i sâti di apî 'nziutoari și di apî 'ntrupătoari, di un sî bat munții cap în cap.

O vinit dila vânat, mă-sa bolnavî. Ie i-o spus: Nii ní-i rău și ní-i sâti di apî 'nziutoari și apî 'ntrupătoari. Par'cí m'aș 'ndrepta, dac'aș be.

Iel s'o dus iar la sfânta Duminić.

— Și îmbli, Ionel, l-o 'ntrebat.

Ni-i bolnavî mama iarî și ní-o spus cí i-i sâti di apî 'nziutoari și apî 'ntrupătoari. Cí s'ar 'ndrepta, dac' ar be.

— Vin în casî, Ionel!

L-o pus la masî, l-o hrăñit, l-o șinstit.

— Ionel, ti-i niera, di-i scăpa diacolo. Mai sîngur ieu nu știu undi-i apa iasta.

Ș'o strîgat ie toati păsării di pi lumea asta sí li hrăneascî și le-o 'ntrebat: « Nu știț voi undi sí bat munții cap în cap și iesti apî 'ntrupătoari și apî 'nziutoari? ».

— Nu știm, maicî, noi. Da iesti on șiocârlan șchiop, așela trebu sí știi, cí locuiești pe-acolo.

— Ia sí mai stăm, oleacî, Ionel, poati sí vîi ș'asela.

¹⁾ învietoare, vie.

Ș'o vinit ș'asela piște-on ceas. Și l-o 'ntrebat: «Nu știi undi-s munții cari sî bat cap în cap?».

— Știu.

— Iesti apî 'nziutoari și apî 'ntrupătoari acolo?

— Iesti, da tari-i cu pazi acolo. N'am sî pot răzbati, cî-i numa o sîngurî fântână și fântâna șei din gurî și păr în fund îs numa sârmi în cruși di mahnet ¹⁾. Nu poati sî întri nimi, sî iei apî de-acolo.

— Sî poati cî s'aduși tu douf șîpureli ²⁾ di apî de-acolo?

— Sî poati sî mă duc, maicî! Și i-o legat sfânta Duminică, douf șîpușoari ³⁾ la gât.

Dacă sî dușe Ionel acolo, tot una nu scăpa.

S'o dus șiocărlanu, piști nouî mări, piști nouî țări ș'o aziuns acolo, drept deñiadzî, când sta zmei toț la masî. Și iel s'o slobodzit printri sârmili șelia ș'o luoat douf șîpușoari di apî 'nziutoari și di apî 'ntrupătoari.

Cînd o zburat iel în sus, o atins cu aripa o sârmî și o simțit zmei și când s'o bătut munții cap în cap, iel o fost în nantu șerului. Ș'o aziuns la sfânta Duminică:

— Iaca am adus, maicî!

Sfânta Duminică, le-o oprit șîpușoarili șelia și i-o dat lui Ionel alti șîpușoari di apî di iastalantî.

— Du-ti și-i du!

Cînd o vinit iel la mă-sa acasă: «Iaca mamî, ț-am adus!».

Mă-sa o dzîs: «Valeu, dragu mami, iaca cum am băut, cum m'am îndreptat!».

O mai stat iel v'o trii dzîli acasă păr când s'o 'ndreptat ghîni mă-sa. De-acolo o dzîs: «Mamî, mă duc iar la ahotî și n'am sî viu v'o săptămîni.

Du-ti, dragu mami!

16 Cînd s'o pornit iel de-a casî, ie iar o scos zmau șela din beși și s'o pus în calidor ³⁾ ș'o făcut mîncăruri, și mîncă

18 Și sî-i mai spun?

— Sî-i spui s'aducî meri din grădina Hleni Cosîndzâni!

¹⁾ magnet.

²⁾ sticlufe.

³⁾ coridor.

Mă-sa s'o făcut iar bolnavi ș'o serut meri din grădina Ileni Cosîndzăni, di undi stuhu s'împletești și'n vârv mărgărint îi crești.

S'o dus iel la sfânta Duminică ș'o dzîs: «Maică sfântă Duminică, mama iar îi bolnavi și i-i a mânca di meri din grădina Ileni Cosîndzăni».

Sfânta Duminică o dzîs: «Cu calu tău n'ai sî poț răzbati, da na-ț calu niu. Da sî ici sama sî nu ti uiț asupra ii, cî di frumoasă și-i, tu ai sî chiși cu calu asupra ii ș'a s ti prindî și pi tini și calu!».

Iel s'o dus. Când o aziuns acolo la măr și când o vădzut-o pi Ileana Cosîndzana, o chîcat cu cal cu tot. Da calu i-o dzîs: «D'apu tu nu știi ce-o zîs maica? Ie meri și haidi!».

Iel o 'nșfăcat copacu ș'o luat-o pi Ileana cu leagăn cu tot. Ș'o vinit ș'o adus-o la sfânta Duminică. Sfânta Duminică dzîși: «Buni puteri mai ai, de-ai luat-o cu totu!».

O luat-o fimei pi Ileana și s'o dus acasă. Cânta feli di feli di păsări în copacu șeala.

Da mă-sa fași: Ihai, iaca vini ș'aduși pi Ileana Cosîndzana cu copac cu tot!».

O pus mărul șela dinaintea casii și i-o dat meri mâni-sa și s'o 'ndreptat.

ii în calidor și iel tot o 'nvăța și sî faci ie, cum s-al mântui.

— Si-i spui cî țî-i rău di nevoi și țî-i a mânca di meri dila Ileana Cosîndzana. De-acolo tot una nu mai scapf. Iel o vinit acasă ș'o găsît pi mă-sa bolnavi iarî.

— Mamî, dă-ni sî mănînc!

— Hei, dragu mamî, ieu n'am mîncat nicî, di când te-i pornit de-acasă. N'am putut ci sî-ț fac niși țîi mîncari.

— Da și leacuri sî-ț aduc, mamî, sî te 'ndrept?

— Par'ci ni-o vinit prin zîs așa sî mănînc on măr dila Ileana Cosîndzana, din mărul ii.

— Mă duc, mamî, sî-ț aduc!

S'o dus iarî la sfânta Duminică ș'o bătut în poartî și i-o dzîs ie: «Ai vinit iarî, Ionel?».

— Am vinit, maică! Ni-i bolnavi iarî mama ș'o dzîs cî-ia mânca di meri din mărul Ileni Cosîndzana.

— Ioani, mă-ta nu vra s ti creascî, da vra s ti prăpădeascî.

— Și sî fac, maică, dacî ni-i mamî, trebu s'o caut!

— Lasî calu tău aîsea și na-ț-al pe-a niu, cî cu a niu îi răzbati!

O lipădat ¹⁾ calu lui acolo, s'o suit călari pi calu sfintei Duminici și s'o pornit. Când s'o suit călari, l-o zburat pin nouri. Calu grăie:

— Ioani, vedz copacu șela?

— Al văd.

— Ie ari leagăn di mătasî în copacu șeala. Când ai aziunzi acolo, sî nu ti uiț la dânsa 'n leagăn, cî ie-i frumoasă piști samî, îț ie ochii ș'a sî cădem amândoi acolo. Sî ici douî meri și sî-ț cauț di drum.

Iel di avan ²⁾ și-o fost și di vonic, când s'o plecat deasupra măr'lui ș'o aruncat ochii și 'n leagăn și iara sî chiși cu cal cu tot în leagănu ii. Da calu o dzîs: «Și fași, Ioani?».

Iel o apucat mărul dila nișloc, l-o zmulș din pământ ș'o luat-o cu totu. Și s'o

¹⁾ si-o lăsat.

²⁾ grozav.

19 Zmău i-o dzîs mâni-sa: « Tu du-ti 'n târg și ie toați mătasa sei neagrî și fă on odgon ș-al leagî, cî ieu l-aș tăié ». Mă-sa s'o dus ș'o cumpărat ș'o făcut on odgon. S'o pus la masî și mă-sa i-o dzîs așa: « Dragu mami, tari vârtuti mai ai tu ! Di-i rupi odgonu ista, apu îț știu și ieu puterili tali ».

Da iel, di rușinia Ileni, dzîși:

« Na, ci, hai leagî-mă ! ».

L'o legat ghini.

— Hai, rupe-l !

Când s'o 'nflat, l-o rupt pi trii locuri. Ș'o mîncat ș'o băut iarî.

Mă-sa s'o dus la zmău ș'o spus:

« O rupt odgonu, cî-i vârtos piști samî ! ». Da zmău o dzîs: « Ața iasta nu-i bunî, cî-i arșî 'n boieli ¹⁾. Da s ti duși sî iei mătasi de sei albî. Dac'a rupi și odgonu șeala, apu n'avem sî-i fași ! ».

Mă-sa s'o dus ș'o luat ș'o făcut alt odgon și când o vinit iel, l-o legat și cu așiala: « Ia sî videm, dragu mami, l-ăi rupi și pi aista ? ».

— Di l-oi rupi, mamî, l-oi rupi; di nu l-oi puté, mă-i dizlega.

L-o legat și când s'o 'nflat, l-o tăiet odgonu șeala pâr la os.

— Dizleagî-mă, mamî, cî n-al poși rupi !

Mă-sa l-o chemat pi zmău: « Vin, drăgușî, cî l-am legat, de-amu ! ». O vinit zmău și l-o tăiet, l-o pus în desași,

dus pân la mă-sa. Da mă-sa șidé cu zmău și l-o zărit. Zmău o dzîs: « Iel vini chiar și cu Ileana, o aduși cu copac cu tot ! ».

L-o luat și l-o 'nșpit dinaintea casii—măru. Ileana s'o dat zîos din leagăn ș'o 'ntrat în curti. Iel o dzîs: « Iaca, mamî, ț-am adus meri; di cari vrei, de-ășeala mănâncî ! ».

— Mă-sa o dzîs: « De-amu m'am îndreptat ».

O făcut, nuntî, s'o cununat ș'o luat-o di soșii pi Ileana Cosîndzana.

De-acolo s'o pornit iel iar la vânătoare pi două săptămâni.

17 Baba s'o dus iar la zmău: « Învăță-mă sî sî mai fac s-al mîntui.

Zmău: « Sî-i spui așa: « Dragu mami, tari vârtos mai iești tu. Ia sî văd îi rupi tu brău ist di matasî neagră.

Dacî l-a rupi, sî-i dai alt brău, di mătasi albî ».

Mă-sa i-o dat on brău: Când s'o 'nșins iel cu brău șeala, o pocnit brău pi două locuri. Mă-sa l-o 'nșins cu alt brău: « Ia sî văd și pi aista l-ăi rupi.

Când s'o 'nflat iel s-al rupî, s'o rupt inima 'ntrînsu și tot nu l-o putut rupi.

— Dizleagî-mă, mamî !

— Cum, dragu mami, n-al poț rupi ? Iel de-amu o slăghit cu totu.

Ie o chemat zmău și iel o vinit și l-o tăiet și l-o hăcuit cum trebu. O pus carnea toați într'on sac. Ochii i-o scos și i-o pus în polițî. O pus sacu pi cal ș'o dzîs: « Mult l-ai purtat zîu, mai poartă-l și mort ».

¹⁾ vopsele.

desazii i-o pus pi cal ș'o dzîs: « Na, du-lă; cum l-ai dus zîu, du-lă și mort! ».

20 Calu ș'o pornit în lumi. Ș'o tras la poartă la sfînta Duminicî. Calu o nechezat la poartă și sfînta Duminicî, cînd l-o vădzut o dzîs: « He, he, hei, de-amu te-o gătit mă-ta! ». O luoa desazii di pi cal și i-o dus înăuntru.

Undi n'aziunzé bicăfca, puné di pursel și l-o 'nchegat cu apă 'nchegătoari și l-o 'nzîs ¹⁾ cu apă 'nziutoari.

Cînd ș'o tredzît, o dzîs: « He, he, hei, maicî, tari am mai adormit! ».

— Și nu-ș vinit ²⁾ calu la mini, nu mai iarai amu.

Da lui îi luasî ochii, iara chior.

31 Ileana ta ș'o măritat după on zmäu; i-i nunta az, sî duși dila casa ta.

Oari cum sî fac ieu sî ies înaintea nunții?

— Fă pi drumu ista, c'a sî treacă nunta pe isî!

Cînd ș'o dus, iara on văcari. Ș'o prins a striga la văcariu seala: « Măi văcari, ia sî vii mai încoasă! ». Cluj / Central University

S' o dus văcariu.

L-o 'ntrebat: « Șî s'audi huiet? ».

Da văcariu fași: « S' o măritat Ileana lui Ion Făt-Frumos! ».

Da pi undi-a sî treacă nunta?

— Pe isî!

— Pune-mă în nîjlocu drumului.

Viné nunta. Da călăreții: « Măi chiorule, fuži din drum ». Călăreții o trecut înainti. Iaca și cărușii din urmă. Ileana cum l-o zărit, cum l-o cunoscut. O sărit din cărușî și l-o 'nșfăcat în brași. Da iel o întrebat: « Ileană, tu iești? ».

— Ieu is!

— Dă-ti 'n lături sî nu ti pălesc pi tîni!

Cînd o zvârlit cu buzduganu, toați nunta o usis-o. Văcariu ș'o nîerat.

18 Ș'o dischis poarta și ș'o dus calu la sfînta Duminicî. Ș'o nîhotit ³⁾ calu la poartă. Și o ieșit sfînta Duminicî plîngînd: « He, he, ci, Ioneli, Ioneli, de-amu te-o gătit mă-ta? ».

O luoa sacu șel cu carni și l-o dus în casî și l-o pus pe-o masă. Ș'o pus bicăfci di bicăfci și l-o făcut om iarî. Ii puné apă 'ntrupătoari și apă 'nziutoari, tot di dâns'adusî. Undi n'aziunzé di om, puné di pursel. Și l-o făcut om întreg și pi urmă l-o 'nziet.

— Hei, Ioane, da amu cum iești? Ion chior iara.

19 Da mă-sa, din urmă, măritasî pi Ileana Cosîndzana după on zmäu.

Sfînta Duminicî al întreabî: « Ioan, mai ai tu puteri cum aveai? ».

— Am, maicî, mai șevai di cum am avut-o, numa cî videri n'am!

Ț-a da Dumnedzău și videri!

O ieșit iel pi poartă 'n drum. Buzduganu tot cu dânsu. On văcari dusé vașili la apă. Și o strigat la dânsu: « Dă-ti măi, chiorule, din drum, c'ar sî vii nunta cu Ileana Cosîndzana ș'ar s ti calsi ș'ar s ti faci pulberi!

— Da pi undi ar sî treacă nunta?

Da băietu o dzîs: « Pe isea! ».

— Du-mă și pi mini în nîjlocu drumului, pi undi a sî treacă nunta!

L-o luoa văcariu și l-o pus în nîjlocu drumului. Vașili ș'o dus, da văcariu șidé s'al prăzeascî ⁴⁾ sî vadî și-ar sî faci chioru 'n drum.

Cînd o prins a vini, nunta, cătî frundzi și iarbi! Striga la iel: « Dă-ti, măi chiorule 'n lături! ». Cînd o aziuns cucoana nîreasî drept dânsu, ș'o ferit nunta di dânsu. Nîreasa o sărit zios din trăsuri, l-o cunoscut și ș'o apucat di gātu lui. « He, hei, Ioani, Ioani, di grabî ș'o făcut mă-ta răs di tîni! »

1) înviat.

2) să nu fi venit.

3) nechezat.

4) privească.

22 De-acolo o rămas cu Ileana și s'o 'nturnat acasă la mă-sa. O tras pe-on câmp, mărăgând spri casă. Ion i-o dzis: « Ia catîni în cap, oleacă ». Da strîga unu din seri: « Ioani, Ioani, zvărli cu buzduganu 'n sus și țîni palma ș'a chica trii chicături di sânzî șă-i da la ochi șă-i fași videri mai bunî di cum ai avut.

O dat cu buzduganu ș'o țînut palma ș'o chicat s'eli trii chicături di sânzî ș'o dat la ochi ș'o făcut videri.

23 — Hadi, de-amu, Ileanî Cosîndzanî ș'om vidé si fași mama. Zmău m'o tăiet legat, da ieu am s-al tai dizlegat.

S'o luat și s'o dus.

Măru Ileni sî uscasî, dacî iel o 'nzis, măru o prins a 'nverdzi și a cânta păsăr'li. S'o dus iel la mă-sa: « Mamî, dă-nî sî mănînc. Amu după nuntî, trebu sî ai di mîncat! ».

Mă-sa i-o adus di mîncari.

— Du-ti și chiamî și pi tati-nîo sî mănânsî.

— Da di undi ai, dragu mami, tatî?

— Du-ti ș'ăl chiamî, cî iel m'o tăiet legat, da ieu dizlegat.

S'o dus și l-o adus pi zmău.

— Dă-ti, tatî, și mîncînc cu mini!

I-o tăiet o urechi: « Mîncînc! ». I-o tăiet pi amândouî urechili: « Mîncînc! ». I-o tăiet nasu: « Mîncînc! ». Pi urmî l-o luat și l-o șioplit și l-o tăiet bicătăli ș'o pus doispreși hărăbăli di lemni și le-o dat foc și l-o ars și pi dâns.

Ș'o luat senușa sei ș'o vînturat-o 'n vînt.

— O trecut toată nunta înainti?

Ia dă-ti 'n lături!

— O trecut, i-o răspuns ie.

Și iel când o 'nvărtit buzduganu după nuntî, o fărmat tătî nunta, n'o rămas unu zîu, i-o făcut țândări.

20 — Hai, sî ni punim zîos, Ileanî, sî-nî cauț o leacă 'n cap. Cautând ie 'n cap, iel o adornît. Da iei i-o vinit o jăli și i-o curs v'o trii picături di lacrăni pi fața lui. Și iel s'o fript di lacrănilî s'elia.

— Si fași Ileanî, se-i turnat pi fața mé, di m'ai fript așa?

— Lacrănilî meli îs s'erbînt. Da o pasîri sus, deasupra lor, tot răcné: Ioani, Ioneli, zvărli buzduganu 'n sus și țîni palma, c'a sî chiși trii picături di sânzî și sî dai pi la ochi și ai sî fași ochi mai frumoș di cum i-ai avut.

Iel o aruncat cu buzduganu 'n sus, ș'o țînut palma ș'o chicat trii chicături di sânzî ș'o dat pi la ochi ș'o făcut ochi mai frumoș di cât i-avé.

Hei, ci, Ileanî, mîntămăsc lui Dumnedzău cî am și ieu videri. Hai la părinții noștri. Iel m'o tăiet legat, da ieu s-al tai dizlegat!

Iel o știut sîni l-o tăiet. Așa i-o fost sî tragî păcatu.

Când o plecat Ileana de-acolo, măru, de-amu, sî usca. Când o aziuns ii acasă măru 'nverdă. Zmău s'o priseput c'o 'nziet Ion Făt-Frumos și s'o ascuns în beși. Mă-sa iar s'o făcut bolnavî când l-o văzut cî vini, ș-o dat iel bună dzîua ș'o spus:

— Dă-nî, mamî, sî mîncînc și ieu, c'aț mărîtat pi Ileana Cosîndzana și trebu s'aveț mîncari din urma nuntîi. Pi Ileana n'o arătat-o.

Mă-sa o dzis: « N'am nîcî, mîncari, dragî mami.

— Ia du-ti șă-l adî pi tati-nîo, să-l văd și ieu.

S'o dus mă-sa la zmău ș'o dzis: « Hai, la Ionel, cî ti chiamî! ».

Zmău o vinit.

— Hei, tată, tu m'ai tăiet legat, da ieu am s ti tai dizlegat!

L'o luat și l-o șioplit cu barda ca

24 S'o dus la mă-sa: «Mamî, hăi, cum ai gândit duîeta sî mă lézi sî mă tai zmău? De-oi sí ieu zínovat, oi svârli buzduganu 'n sus ș'a chica 'n capu îeu și m'a. uşidi pi mini. Di-i sí duîeta zínovat, a chica 'n capu duîetali și te-a uşidi ».

O aruncat buzduganu ș'o chicat în capu mâni-sa, ș-o făcut-o turtî.

Ionel o luat ș'o trăit cu Ileana Cosîndzana și trăiești și-n dzîua di az.

pi şiorseli; nu l-o uşis de-odată, trosc! Ș' o grămădit patruzăşi di cari di lemni și l-o pus deasupra ș'o dat foc la lemni ș'o ars tot și s'o făcut senuşî. Ș'o luat lopata ș'o vânturat senuşa şeia toată 'n vânt.

— Ia sî văd a mai înzié iel, cum am înziet ieu!

22 Hei, ci, mamî, şini-i zínovat aişi? Nu pot sî ti uşid pi măta, cum l-am uşis pi zmău ista. Da hai sî ni punim ală-țura și sî svârli buzduganu 'n sus. De-oi sí ieu zínovat, ari sî chişi buzduganu drept în creștetu capului la mini. Da de-i sí măta, ari sî chişi la măta!

Șî când o zvârlit cu buzduganu în sus, o chicat drept în creștetu capului la mă-sa ș'o 'ngropat-o 'n fundu pămîntului.

Ș'atunşia o rămas iel luînat și curat și cu Ileana Cosîndzana pi braşîli lui. Ș'o trăit o vieați cu dulşiați, la câmp cu verdiați.

Ș'am luat o musci de-o urechi. Ș'am trântit-o de-on păreti, sî şii nebun şel di m'a credi.

Aşa-i povestia, așa am auzit-o ș'asa. V'am spus-o.

PETRE V. ȘTEFĂNUCĂ